

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.8331686

Alessandro de Souza Reis

Graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Rondônia Campus Ariquemes (2022). Especialista em gestão ambiental - FASUL (2023). Pós-graduado em docência no ensino superior - FASUL. Pós-graduando em Língua Brasileira de Sinais LIBRAS. Especialidade em andamento em Ensino de Ciências - UFABC Graduando em Licenciatura em Pedagogia campus Porto Velho Zona Norte. Técnico subsequente em administração - IFRO. Email: alessandro.reis2308@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8802121705087670>.

Léia Guedes Luciano

Graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Rondônia Campus Ariquemes (2022). Especialista em gestão ambiental - FASUL (2023). Pós-graduando em docência no ensino superior - FASUL. Pós-graduando em Língua Brasileira de Sinais LIBRAS. Email: lucianoguedes111@gmail.com

RESUMO

O Estágio Supervisionado abrange dois aspectos muito importantes: a observação e participação, contribuindo para o processo de desenvolvimento e formação profissional do futuro professor, bem como fazer uma reflexão sobre a relação do licenciando com a prática docente no Ensino de Biologia, visando proporcionar uma melhoria no processo de ensino. Além de ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade. O estágio foi realizado no período de agosto/2022 à setembro/2022, nas Turmas do 3º ano "C" e 3º ano "D", de uma Escola Estadual na cidade de Ariquemes, estado de Rondônia, de forma presencial. A metodologia adotada em primeiro momento foi a observação do campo a qual ocorreu o Estágio, estrutura física, levantamentos dos aspectos humanos, administrativos, políticos e pedagógicos na qual a escola está inserida e a comunidade estudantil e posteriormente, foi analisado o livro didático utilizado nos 3a anos do Ensino Médio e acompanhamento das aulas. Nota-se que o Estágio Supervisionado: Observação e Coparticipação, é de suma importância e essencial para o conhecimento e desenvolvimento profissional na área.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Ciências biológicas. Ensino.

ABSTRACT

The Supervised Internship covers two very important aspects: observation and participation, hopeful for the process of development and professional training of the future teacher, as well as reflecting on the relationship between the student and the teaching practice in Biology Teaching, aiming to provide an improvement in the teaching process. In addition to being an important instrument of integration between university, school and community. The internship was carried out in the period from August/2022 to September/2022, in the Classes of the 3rd year "C" and 3rd year "D", of a State School in the city of Ariquemes, state of Rondônia, in person. The methodology adopted at first was the observation of the field in which the Internship took place, physical structure, surveys of the human, administrative, political and pedagogical aspects in which the school is inserted and the student community and later, the textbook used in the 3rd years of High School and monitoring of classes was analyzed. It is noted that the Supervised Internship: Observation and Co-participation is of paramount importance and essential for knowledge and professional development in the area.

Keywords: Supervised internship. Biological Sciences. Teaching.

INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado abrange dois aspectos muito importantes: a observação e participação, contribuindo para o processo de desenvolvimento e formação profissional do futuro professor, bem como fazer uma reflexão sobre a relação do licenciando com a prática docente no Ensino de Biologia.

A atividade do Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio, consiste em proporcionar ao Estagiário uma visão reflexiva em torno do contexto estagiado, nota-se que o estágio está diretamente ligado a um conjunto de saberes sobre a realidade na qual atuará futuramente, sendo uma experiência para a formação dos futuros profissionais (OLIVEIRA, 2019).

O estágio é importante para o futuro profissional do educando, visando proporcionar uma melhoria no processo de ensino. Segundo Pimenta (2004, p. 37), "oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da construção da identidade profissional". O estágio abre uma porta para o mundo que o espera lá fora, possibilitando o conhecimento, a reflexão, investigação, valores humanos, aliando a teoria e a prática. Conforme ressalta Pimenta e Lima (2012, p.47), "É necessário, pois, que as atividades desenvolvidas no decorrer do curso de formação considerem o estágio como um espaço privilegiado de questionamento e investigação". Sendo assim, é uma experiência na qual o aluno pode mostrar sua criatividade,

independência e caráter, é algo que vai além de uma obrigação acadêmica (BIANCHI et al., 2005).

Além de ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade (SANTOS, 2010). O Estágio Supervisionado é uma atividade que propicia ao aluno adquirir experiência profissional que é relativamente importante para a sua inserção no mercado de trabalho, e o primeiro contato que o estagiário terá com seu campo de atuação (OLIVEIRA, 2009).

Com o apoio do professor supervisor, o estagiário ganha experiências que possibilitam a identificação e conhecimento na área de atuação no campo das atividades profissionais, dando a oportunidade ao mesmo o conhecimento no aprendizado em sala de aula e na prática do dia a dia nas escolas.

1. RESULTADOS E DISCUSSÕES

1.1 RESULTADOS DE OBSERVAÇÃO

O estágio foi realizado no período de agosto/2022 à setembro/2022, nas Turmas do 3º ano “C” e 3º ano “D” e 1º ano “I”, de uma Escola Estadual na cidade de Ariquemes, estado de Rondônia, de forma presencial. A metodologia adotada em primeiro momento foi a observação do campo a qual ocorreu o Estágio, estrutura física, levantamentos dos aspectos humanos, administrativos, políticos e pedagógicos na qual a escola está inserida e a comunidade estudantil.

Posteriormente, foi analisado o livro didático utilizado nos 3a anos do Ensino Médio; e descrição das atividades assistida durante o estágio, utilizou-se ainda, de pesquisa bibliográfica, mediante uma busca por artigos indexados nos bancos de dados do *Scielo*, *Google Acadêmico* e Portal de Periódicos da Capes, acerca da importância do estágio supervisionado.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA CAMPO DE ESTÁGIO

A escola atende 2.014 estudantes matriculados nas turmas de Ensino Fundamental II, do 7º ao 9º ano, e 1º ao 3º ano do Ensino Médio regular. Atualmente 129 funcionários trabalham na escola, sendo 51 professores e 78 entre apoio e técnico, sendo que o colégio funciona no período matutino das 07h30min às

11h30min, no período vespertino das 13h15min às 17h15min, e no período noturno das 19h00min às 22h30min.

A missão da escola é promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e ambiental sustentável (PPP, 2022).

A visão é consolidar a atuação institucional, sendo reconhecido pela sociedade como agente de transformação social, econômica, cultural e ambiental de excelência, seus valores agregam ética, transparência, comprometimento, equidade, democracia, respeito e efetividade (PPP, 2022).

1.3 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS AMBIENTAIS

A escola está instalada em edificação térrea de alvenaria, construída exclusivamente para fins escolares contendo um terreno de 117.000 m² de área construída. Atualmente possui 21 salas de aula com boa iluminação, quadro de vidros e ar condicionado, com capacidade para 36 alunos, possui uma biblioteca, uma secretaria, uma sala de leitura, uma sala de ensino especial, que atende a quantia de 73 alunos especiais, um auditório, uma quadra de esportes com capacidade para 100 alunos, uma cantina, um banheiro masculino e um feminino, pátio coberto, refeitório, área de Serviço, um laboratório de informática com 36 computadores para atender os alunos, laboratório de biologia, almoxarifado, sala de professores, uma sala para 7 orientação educacional, uma sala para supervisão escolar, uma sala para direção, jardim, e garagem para os professores.

A escola dispõe de equipamentos e recursos de ensino são: aparelho de som, CD player, projetor de slides, Scanner, televisão, computadores desktop, impressora, videocassete, kit multimídia, DVD, cartazes, Banner e Murais.

Os estudantes com deficiência são atendidos na escola em salas comuns, objetivando a sua inclusão social e educacional, com a observância das normas de ensino específicas vigentes e com o apoio e acompanhamento da família, garantindo a essa clientela acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade.

A escola possui um ambiente em que os alunos surdos nos horários das aulas de Língua Portuguesa terão aulas de Língua Portuguesa na modalidade escrita para

surdos (LII), considerando todos os conteúdos que acompanham os planejamentos ou ementas do professor titular da turma e ano de estudo dos estudantes.

1.4 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS HUMANOS

Próximo à escola funcionam estabelecimentos comerciais, uma igreja, um abrigo para idosos, moradias sendo casas na maioria de alvenaria, a escola está situada próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS), que atende especificamente a população desse setor.

A cultura e lazer da comunidade baseiam-se em festas regionais, atividades religiosas e jogos de futebol. A escola conta com profissionais bem-preparados, (graduação e pós-graduação) com a missão de oferecer um ensino de qualidade, a escola pertence ao núcleo Estadual, atende ao Ensino Fundamental II, e Médio, no período vespertino, diurno e noturno, atendendo a 2.014 alunos que são divididos em 61 turmas distribuídas em 7º, 8º, 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.

O quadro de funcionários da escola soma um total de 129 pessoas, sendo diretor e vice diretor, (05) cinco orientadores educacionais, (06) seis inspetores, (02) dois coordenadores geral, (10) nove merendeiras, (12) doze agente de limpeza, (06) seis agente de secretaria, (06) seis bibliotecária, (12) seis professores do Ensino Fundamental e (37) trinta e dois do Ensino Médio, destacando (06) seis professores de Ciências e (06) seis de Biologia, (03) dois professores de informática (laboratório), (06) dois prestadores de contas, (04) três professores na sala de recursos e (03) dois na sala de leitura.

A instituição conta também com um laboratório de ciências para atender os alunos do ensino fundamental II e médio. Os recursos disponíveis no laboratório são: becker, funil, lâmina, lamínula, pipeta, proveta, tubo de ensaio, balança e dois microscópios. É um ambiente agradável, climatizado, com bancadas e bancos, além disso, o laboratório dispõe de outros recursos didáticos, como maquetes do sistema reprodutor, respiratório, cardíaco e esquelético.

Os alunos são oriundos da classe baixa, que residem em setores próximos à escola, segundo relatos de professores, entre os muitos problemas que a escola enfrenta, o principal deles se refere ao pouco acompanhamento dos pais no processo

de ensino-aprendizagem dos filhos, bem como participação em reuniões dos pais ou responsáveis dos alunos quando o assunto é sobre indisciplina.

Nesse sentido, aponta Souza (2009), é importante que a família esteja engajada no processo ensino-aprendizagem dos estudantes. Sendo a família o principal 9 fator do fracasso ou sucesso escolar (SOUZA; MEREGE, 2013).

Segundo levantamento do setor de Orientação Escolar e Secretaria da escola, mais de 50% das famílias ou responsáveis pelos alunos dessa escola declaram estar empregados no setor de serviços, 10% no setor de indústria e os outros 35% se dividem em autônomos, diaristas, entre outros.

1.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E COMPORTAMENTAIS DAS ESCOLA

Toda a equipe da escola trabalha em conjunto para favorecer os estudantes de ensino de qualidade, por meio da democracia, garantindo assim seus direitos e deveres de todos. As funções administrativas da escola, são divididas em:

Gestão Escolar (diretor e vice-diretor) A gestão da escola é responsável por consolidar o poder público e a sociedade na gestão da escola; promover a autonomia da escola na gestão administrativa, financeira e pedagógica; participar dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios e em órgãos colegiados; e transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos com monitoramento e avaliação dos resultados.

Secretaria Escolar (secretários e auxiliares de secretaria) Setor encarregado da execução dos serviços de escrituração, arquivo, correspondência e incineração ou eliminação de documentos escolares (com total exceção de documentos individuais) respeitando o prazo legal. A Secretaria escolar é constituída de um secretário, nomeado pelo diretor para o exercício da função e auxiliar de secretaria.

Supervisão Escolar (supervisor) O serviço de Supervisão Escolar é encarregado de assessorar os professores no planejamento anual, diário, elaboração e execução de projetos, avaliação e outras atividades do processo ensino-aprendizagem.

Orientação Escolar (Orientador) Esse setor é responsável por elaborar projetos que fomentem a formação integral do aluno: liderança, inter-relação, autoconhecimento, disciplina, aprendizagem; Identificar os fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem.

Corpo técnico pedagógico O suporte pedagógico tem função de prover condições satisfatórias para o desempenho 10 Educacional que permitem o desencadeamento do processo ensino- aprendizagem o trabalho, coeso, integrador exige cada vez mais, a necessidade de planejamento que demanda reorganização do tempo; disponibilidade em ouvir o outro e esforço conjunto do grupo para rever os erros e traçar novas metas.

2 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO

No ensino tradicional é muito comum a utilização do livro como recurso didático, por este motivo é necessário conhecer e analisar, visando melhor desempenho e possibilidades de trabalho. A implementação do Livro Didático (LD) nas escolas brasileiras foi oficializada somente em 1938, tornando-se o principal veículo de informação da matéria ministrada 12 (FRANCO, 1992). “É preciso levar em consideração as especificidades sociais e culturais da comunidade em que o livro é utilizado, para que o seu papel na formação integral do aluno seja mais efetivo” (BRASIL, 2007, p. 12).

A análise do livro didático seguiu o seguinte roteiro:

1. Identificação do livro:

- a. Autor(es)
- b. Ano do Ensino médio a que se destina
- c. Ano da Publicação
- d. Se faz parte do PNLD

2. Identificar se abrange os campos da Biologia:

- a. Todos os campos são abordados?
- b. Se há conformidade entre os capítulos

3. Dentro dos campos da Biologia:

- a. O conteúdo é adequado?

4. Metodologia:

- a. O conteúdo traz relação com o cotidiano?
- b. O capítulo traz atividades práticas e experimentais?
- c. Traz leitura complementar interessante e atual?
- d. As imagens têm coerência com o texto e está bem posicionada?
- e. O texto é de linguagem clara?

Relato I

Inicialmente, foi realizada a identificação do livro didático adotado pela escola. O livro escolhido é de autoria de Sérgio Linhares, Fernando Gewandszajder e Helena Pacca, se destina ao 3º ano do Ensino Médio, foi publicado em 2016, sendo analisada a 3ª edição.

Ao analisar o livro percebe-se que as áreas da Biologia estão de acordo com o plano de ensino proposto no PPP da escola, Parâmetros curriculares nacionais e Base Nacional Curricular Comum.

Os conteúdos são divididos em 4 unidades (Citologia, reprodução e desenvolvimento, histologia e origem da vida), subdivididos em 12 capítulos. Em relação aos conteúdos, estão bem claros, de forma dinâmica, pois traz uma linguagem fácil, com ilustração nítida do que se pretende apresentar, há uma conformidade entre os capítulos quando comparados entre si, em alguns capítulos os autores trazem uma breve comparação de conceitos já visto anteriormente. O conteúdo analisado apresenta o atributo relações com o cotidiano, os alunos sugerem que os livros aliem o seu cotidiano aos assuntos novos que são apresentados (MOYSÉS; AQUINO, 1987).

Além de linguagem clara e objetiva, é encontrado materiais complementares, o que é de suma importância para o aprendizado do aluno e garante o hábito da leitura. Observa-se que, o conteúdo traz atividades práticas e experimentais, trazendo essa aula para o campo prático, através de uma aula de laboratório, fazendo com os alunos interajam.

Analisando as imagens encontradas não só tem a devida coerência, como também o seu posicionamento encontra-se correto. Mediante o texto, conforme o assunto prolonga, as imagens estão direcionadas e posicionadas, fazendo assim a junção perfeita de visual e escrita, e digo que com a ajuda das ilustrações presentes, de forma correta como está feita, nos leva a entender mais o contexto facilitando assim para o leitor a melhor compreensão.

Ao final de cada capítulo há exercícios resolvidos e problemas para resolução, apresentados de maneiras variadas, de múltipla escolha, associação, interpretação, verdadeiro e falso, e sugestões de atividades práticas.

O segundo livro didático analisado também é de autoria de Sérgio Linhares, Fernando Gewandsznajder e Helena Pacca, se destina ao 1º ano do Ensino Médio, foi publicado em 2016, sendo analisada a 3ª edição.

O livro traz os seguintes campos da biologia, Citologia, Reprodução e desenvolvimento, Histologia e Origem da vida, e estão de acordo com o plano de ensino proposto no PPP da escola, Parâmetros curriculares nacionais e Base Nacional Curricular Comum.

Os volumes desta coleção estão divididos em cinco unidades, subdivididos em 20 capítulos, ao final há uma seção de atividades, questões discursivas, de múltipla escolha, associação, interpretação, verdadeiro e falso, atividade resolvida e atividade prática.

Os conteúdos estão bem claros, linguagem simples e objetiva e traz uma visão e termos atuais de fácil compreensão. Na lateral das páginas há textos complementares, que auxiliam o aluno a buscar conhecimento, a atividade investigativa, trabalho em equipe que se encontra em vários capítulos, pode exigir que o estudante realize pesquisas e desenvolva um caráter interdisciplinar.

As imagens e figuras encontram-se nas mesmas páginas das quais são citadas, uma parte que chama muito atenção nesse livro é que ele traz algumas questões que podem ser usadas para criar situações-problema, antes ou durante o debate em sala, motivando o despertar e interesse do aluno na participação da aula. Observa-se que o capítulo traz atividades práticas e experimentais

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE AULAS NO ENSINO MÉDIO

O acompanhamento foi realizado de forma Presencial, conforme disposto no Quadro 4. Durante as aulas assistidas, foi possível verificar que o professor supervisor utilizou-se de diversas formas de exposição de conteúdos, sendo que a forma predominante foi a exposição dialogada, por meio de recursos didáticos, datashow, slides, livro didático, vídeos e textos.

Quadro 4. Descrição das aulas assistidas nos 3º anos do Ensino Médio.

Data/Mês/Ano	Horário	Turma	Aulas observadas e participadas durante o estágio de Biologia
22/08/2022	14:30 às 15:15	3º ano "C"	1ª aula - Evolução biológica, foi analisado e discutido os modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Em seguida, o professor passou questões do livro didático para serem copiadas e respondidas.
31/08/2022	15:15 às 14:00	3º ano "C"	2ª Aula - Evolução biológica, foi discutido as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização. Na sala de aula os alunos formaram grupos para debater o assunto.
05/09/2022	14:00 às 17:30	3º ano "C"	3ª Aula - Apresentação de seminário, os grupos apresentaram os temas: Síndrome de Down e Fibrose Cística. 4ª Aula - O professor passou atividade avaliativa para os alunos, valendo 3 pontos. 5ª Aula - Apresentação de seminário, apenas um grupo apresentou, o tema foi hemofilia.

O professor demonstrou conhecimento no assunto, de maneira clara trouxe aos alunos exemplos do dia a dia, expôs suas ideias com clareza, utilizando linguagem de forma culta, abrindo espaço aos estudantes para sanar dúvidas e expressar suas opiniões. O que é muito importante dentro de sala de aula, essa interação entre professor-aluno, pois a probabilidade de sucesso é bem maior, como ressalta Aquino (1996), a relação professor-aluno é muito importante, a ponto de estabelecer posicionamentos pessoais em relação à metodologia, à avaliação e conteúdo.

4. APLICAÇÃO DE AULAS NO ENSINO MÉDIO

Em ambas as turmas foi trabalhado o tema "Evolução: as primeiras teorias" com o objetivo de compreender as principais teorias evolutivas. No primeiro momento foi realizada a leitura do capítulo por meio de apresentação de slides juntamente com os alunos, que trata das teorias do Fixismo, Lamarckismo e Darwinismo.

Após a leitura coletiva, houve um momento para que os alunos tirassem suas dúvidas, ao final foi aplicado questionário para que os alunos copiassem e

respondessem no caderno, as atividades de 1 a 5 da página 122 do livro didático para serem corrigidos na aula seguinte pelo professor titular.

A metodologia adotada foi aula expositiva e dialogada e atividade de percurso: questionário de múltiplas escolhas, verdadeiro ou falso e discursivas. Os recursos utilizados foram: livro didático, quadro branco, pincel e apagador.

Durante a referência no Ensino Médio foram ministradas 6 aulas sob supervisão do professor titular, em três turmas do 3º ano (A, B e C). Em todas as turmas foram trabalhados o oitavo capítulo do livro didático: “Evolução: as primeiras teorias” que trata das Ideias do Fixismo, Lamarckismo e Darwinismo.

Em cada turma foram ministradas 2 aulas de 50 minutos. Como o conteúdo era o mesmo em todas as turmas, a aula seguiu o mesmo plano de ensino elaborado pelo estagiário sob supervisão do professor supervisor. Primeiramente, em sala de aula, busquei questionar os estudantes, se eles conheciam as principais teorias evolutivas, se já tinham ouvido falar em Darwin e de suas ideias, se gostavam de evolução ou então se sabiam como as espécies evoluíram.

De modo geral, alguns alunos disseram algumas coisas e interagiram com o conteúdo, houve um diálogo coletivo. Em seguida, continuei a aula, houve um momento de apresentação do conteúdo, o que seria trabalhado, a metodologia e depois por meio de slide foram analisadas e interpretadas as teorias evolutivas, as principais ideias de Darwin, os mecanismos que explicam a transformação das espécies e os problemas com o Darwinismo.

Aula 1 e 2

A primeira e segunda aula aplicada foi com a turma do 3º ano “C”, durante a aula os alunos permaneceram em suas carteiras, houve pouca conversa paralela, participaram de forma espontânea da aula, tiraram as dúvidas e se envolveram na explicação, a maioria fez a atividade proposta. Dessa forma, o objetivo da aula foi atingido, pois foi possível perceber que os estudantes estavam gostando da aula.

Aula 3 e 4

A terceira e quarta aula aplicada foi com a turma do 3º ano “A”, aconteceu como planejado na aula, foi de maneira expositiva dialogada, nesta turma os alunos eram mais agitados, houve maior dificuldade, os alunos não paravam de conversar,

brincando uns com os outros, se entretendo no celular, poucos participavam e prestavam atenção na aula.

Aula 5 e 6

A quinta e sexta aula ministrada foi com a turma do 3º ano “B”, nesta turma, os alunos são mais pacientes, calmos e fácil lidar. Dentre as 3 turmas, foi a que teve maior aproveitamento no conteúdo.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ENSINO INSTITUCIONAL

O projeto Institucional desenvolvido durante a regência foi o Grupo de pesquisa, com a turma do 1º ano “I” do Ensino Médio no período vespertino, no dia da aplicação do projeto, haviam cerca de 20 alunos na sala de aula.

O objetivo do projeto é aprofundar a investigação dos alunos, em busca do conhecimento, utilizando recursos tecnológicos (celulares, notebook, computadores entre outros.); propor discussões acerca do tema, além de trabalhar a socialização entre os estudantes e a valorização do trabalho em grupo. Quanto a isso Alves, (2018, p. 17), descreve que “no ambiente escolar, a pesquisa deve ser utilizada para compartilhar o conhecimento de forma prática, cabendo ao professor a tarefa de torná-la parte de sua aula”.

A metodologia utilizada foi através de indicações de vídeos, imagens, textos e artigos, que trazem uma linguagem clara e fácil a respeito do tema trabalhado. Durante o período da regência o tema trabalhado foi o capítulo 12 do livro didático: Reprodução, os conteúdos investigados formam: Reprodução assexuada e sexuada, reprodução humana, métodos anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis.

A turma foi dividida em 4 grupos, cada qual responsável por um conteúdo a ser pesquisado e feito um levantamento dos pontos importantes, para que, na aula da semana seguinte fosse compartilhado com todos da turma os resultados obtidos da pesquisa, por meio de apresentação oral, seminários e/ou cartazes.

O resultado foi satisfatório, os grupos investigaram a fundo os temas, trouxeram exemplos, figuras e imagens, de fato, o objetivo foi alcançado, o projeto fez com que os alunos buscassem conhecimento por meios de outros recursos, não apenas utilizando o livro didático, o que é muito importante, o aluno saber investigar e

aprofundar o seu conhecimento. O projeto dará continuidade durante o decorrer do 4º bimestre, com supervisão do professor titular da turma.

CONCLUSÃO

Nota-se que o Estágio Supervisionado: Observação e Coparticipação, é de suma importância e essencial para o conhecimento e desenvolvimento profissional na área. Tal experiência contribuiu significativamente para a futura formação docente no Curso de Ciências Biológicas, além de oferecer suporte para o conhecimento e oportunidade de compreender o efetivo papel do professor dentro de uma sala de aula.

Dessa forma, durante todo esse processo e até mesmo ao elaborar o relatório de estágio foi possível construir um conhecimento, o estágio proporcionou experiência e oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos e a capacidade de aprender ao ensinar. Para ser professor do Ensino Médio é preciso entender as especificidades dessa faixa etária, pois a maioria dos estudantes estão na faixa de 14 a 18 anos de idade, é preciso trabalhar a desigualdade na sala de aula.

Conclui-se, que o professor sempre será concebido com um mediador de aprendizagens, a identidade do professor assenta na conjugação de ensinar e educar. O professor deve ser sempre uma pessoa de conhecimentos profissionais com seus alunos para que com seus alunos aprendam desenvolver na melhoria de suas práticas. Ensinar é uma tarefa difícil principalmente para os alunos da idade do Ensino Médio.

REFERÊNCIAS

AQUINO, J. G. A relação professor-aluno: do pedagógico ao institucional. São Paulo: Summus, 1996.

BIANCHI, A. C. M., *et al.* Orientações para o Estágio em Licenciatura. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996. BRASIL, Lei de Diretrizes, e Lei De Diretrizes. "Bases da educação Nacional." Lei 9394 (1996): 96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 31 ago. 2022.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996. FRANCO, M. L. P. B. O livro didático e o Estado. ANDE, ano I, n. 5, p. 19-24, 1992.

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F.; PACCA, H. *Biologia Hoje*, 1º ano: Ensino médio - 3. ed.- São Paulo: Ática, 2016.

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F.; PACCA, H. *Biologia Hoje*, 3º ano: Ensino médio - 3. ed. - São Paulo: Ática, 2016.

MOYSÉS, L. M. M.; AQUINO, L. M. G. T. Cadernos CEDES 18 – O cotidiano do livro didático. 1ª reimpressão. São Paulo: Cortez Editora, 1987.

OLIVEIRA, R. M. de. Estágio supervisionado ensino médio: planejamento e docência. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. São Paulo, Ano 04, Ed. 05, v. 06, p. 243-272. 2019. Disponível em:https://www.nucleodoconhecimento.com.br/pedagogia/planejamento-e-docencia#_ftn1. Acesso em: 10 ago 2022.

PPP- Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ariquemes, RO. 2022. p.1-117.

PIMENTA, S.G. (org.). *O estágio e a docência*. São Paulo: Cortez, 2004. PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2012.

SANTOS, A. P. O Estágio Supervisionado e sua importância na formação docente. *Revista P@rtes*. São Paulo, v.3, n 2. p. 32. 2010. Disponível em: <http://www.partes.com.br/educacao/estagiosupervisionado.asp>. Acesso em: 24 ago. 2022.

SOUZA, M. E. do P. *Família/Escola: a importância dessa relação no desempenho escolar*. Santo Antônio da Platina. 2009. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1764-8.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2022.

SOUZA, H. M. L. T.; MEREGE, S. R.L. *A ausência dos pais na escola*. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor. Cadernos PDE. Siqueira Campos – PR, v. 1, p. 1-10, 2013. Disponível em: file:///C:/Users/User/Desktop/Projeto%20de%20TCC/2013_uenp_ped_artigo_helta_mary_lobo_teixeira_de_souza.pdf. Acesso em: 27 ago. 2022.